

**МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ И
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ**

Норова Инобат Зиядуллаевна

Воспитатель 5-го МТТ Музрабатского района

Сурхандарьинской области

Аннотация: В следующей статье описаны способы развития воображения, мышления и навыков творческого мышления у дошкольников. В нем представлена информация об эффективном использовании дидактических игр.

Ключевые слова: Воспитанник, творческое мышление, дошкольная организация, дидактические игры. Капитал, метод, стратегия, фактор, воображение, мышление, творческие способности

ВВЕДЕНИЕ

В век глобализации выдвигается задача воспитания нового поколения со здоровыми, современными знаниями технологического процесса, адаптирующегося к проблемным ситуациям и способного выйти из этой ситуации с рациональными представлениями и взглядами. . Это период первоочередных задач в развитии человеческого капитала. Потому что условия, созданные для человеческого капитала, воспитают молодое поколение, которое воплотит в жизнь наши мечты о будущем. Об этом говорится и в Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы, включающей совершенствование системы образования и развитие человеческого капитала как фактора стремительного развития нашей страны.

Общеизвестно, что человеческий капитал ценится как уникальный актив. Он равен стоимости заслуг, способностей, талантов и качеств человека в

течение его трудовой жизни. Это означает, что человек равен по ценности комплексу услуг, оказанных себе и своей стране, используя знания и умения, приобретенные в детстве и юности. Дж. Кендрик, изучавший, как США стали богатой страной, говорит, что «...главным фактором является ориентация на человеческий капитал».

Сегодня наше государство также работает над коренным реформированием системы непрерывного образования. В частности, создан ряд нормативных правовых актов, направленных на дальнейшее совершенствование функционирования учреждений дошкольного образования. Эти принципы гарантируют все права ребенка. В частности, каждый ребенок имеет право на дошкольное образование и воспитание. Государство гарантирует право каждого ребенка пройти один год обязательной годовой подготовки к общему среднему образованию в государственных дошкольных учреждениях за год до зачисления в общее среднее образование. Государство гарантирует дошкольное обучение и воспитание ребенка путем оказания услуг по дошкольному обучению и воспитанию на базе государственных дошкольных образовательных учреждений, а также организации альтернативных форм обучения и воспитания.

Известный ученый Г. Шопенгауэр сказал: «Всякий ребенок-частичный гений, а каждый гений - частичный ребенок». Такие гении воспитываются в дошкольном образовании, которое является основной и наиболее важной частью непрерывного образования. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 26-летию принятия Конституции Республики Узбекистан, сказал: «Ибн Сина и Улугбек взрослеют. Я в это верю».

По сути, этот этап непрерывного образования является первым шагом в формировании творческой, социально активной и духовно зрелой личности. Поэтому необходимо больше внимания уделить формированию у детей навыков творческого мышления в этот период.

Сегодня, по оценкам экспертов, 70 процентов всей информации и сведений, которые человек получает в течение своей жизни, поступает к пятилетнему возрасту. Это означает, что мы должны поощрять детей к творческому мышлению с дошкольного возраста, чтобы они могли вырасти здоровыми, образованными и зрелыми профессионалами.

Значит, нужно проводить больше игровых занятий с детьми. Игра — это процесс движения и понимания предметно-ориентированной и социальной реальности. Это яркий и увлекательный процесс для ребенка. Потому что каждый ребенок управляет своим поведением через игру, исходя из свободных и эмоциональных потребностей. Самое главное, дети принимают активное участие в этом процессе. Игра позволяет ребенку познать определенную вещь или предмет. При этом формируются его воля, потребности и интересы, а также его влияние на процесс. Педагогу важно изучать и анализировать интересы и потребности каждого ребенка и развивать способы творческого и профессионального мышления.

Понятно, что воспитателям необходимо больше ориентироваться на потребности и интересы детей при организации игровой деятельности. Творческие игры должны быть такими детскими самостоятельными, творческими, самостоятельными играми. Тогда объем творческого мышления у детей расширяется и обогащается. Педагог должен направлять и направлять их.

Мы знаем, что творческая игра в основном отражает детские впечатления, представления и отношения к бытию. В этом смысле творческие игры можно разделить на создание или изготовление чего-либо, ролевые игры и игры с природными материалами. Уникальность творческих игр в том, что дети могут не только что-то создавать или создавать, но и играть определенные роли или находить свое место в воображаемых ситуациях. Распределение ролей или воображаемых ситуаций в творческих играх стимулирует мышление ребенка и навыки творческого мышления. Только нам, воспитателям, приходится организовывать эти игры с учетом возраста детей. Творческие игры дают

детям новые знания и идеи. В этом процессе они развиваются во всех направлениях, совершенствуется процесс познания, сенсорная культура, речевая деятельность, умственные способности. «Детство-это период многих вопросов, возможностей и последствий»,-сказал А. Алдер. Поэтому мы не должны оставлять вопросы детей без ответа, мы должны поддерживать все их интересы. Нам также нужно проанализировать, какие игры им интересны и последствия.

Следует отметить, что японские учителя нашли богатство в Узбекистане. Они нашли способ спасти молодое поколение японцев в Узбекистане. Некоторые из наших людей собирают и берут экшн-игры, в которые они не играют «современно», и учат им своих суперсовременных детей. Причина в том, что современные детские игры стали слишком технократическими. Им не хватает человеческого духа, обаяния, удовольствия и эмоций. Это означает, что нам необходимо эффективно использовать дидактические игры, основанные на современных педагогических технологиях, а также национальные игры, доставшиеся нам в наследство от наших предков. Потому что эти игры имеют свои особенности, благодаря которым через определенные действия формируются положительные качества у детей, такие как близость, сплоченность, сила воли. Конечно, для этого необходимо учитывать возрастные особенности ребенка.

В дошкольном возрасте игрушки, в которые они играют, также играют важную роль в развитии навыков творческого мышления детей посредством игр. По этому поводу наш первый президент восторженно сказал:

- "...учитывая тот факт, что каждый ребенок в первую очередь познает мир через окружающие его предметы, в том числе и игрушки, их роль в воспитании человека становится понятной, что она несравнима. Образ игрушки отпечатывается в воображении ребенка, как резьба по камню, и остается в его памяти на всю жизнь. По мере взросления ребенок выбирает себе профессию, какой путь он изберет в будущем, как будет строить свою жизнь на нравственных и духовных принципов, и, конечно же, с какими игрушками он

рос в детстве.» Эта мысль еще раз доказывает, что мы должны обращать внимание на выбор игрушек, которые производятся сегодня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это означает, что организация игровой деятельности имеет большое значение в формировании навыков творческого мышления дошкольников. Причина в том, что игра является важнейшей технологией, определяющей уровень будущей учебной и трудовой деятельности детей, их отношение к людям и окружающему миру. На основе игровой деятельности развивается познавательная деятельность ребенка, он учится мыслить творчески, самостоятельно, формируются его способности, и, конечно же, читать и учиться на основе условий, созданных в системе непрерывного образования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. COMPETENSE APPROACH IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. TM, Rakhmatova I. Образование и наука в XXI веке (А3-20211130-420)
2. Anna Freyd. Bolalar psixoanalizi. -SPb.: Piter, 2003. ("Xristianlik psixologiyada" seriyasi).
3. Причины, повышающие творческие способности студентов на занятиях по созданию портрета. И Рахматова - Учёный XXI века, 2016
4. Место и значение игры в процессе художественного воспитания. И Рахматова - Ученый XXI века, 2016
5. Practical Application of Prospects Rules in Drawing. I. Rakhmatova A'zamjon N. Valiyev. 2018. Germany
6. В настоящей статье определяются положения плоскостей общего положения пересекающихся поверхностей 2-го порядка по эллипсу на перед заданной площади. Молодой ученый 2017. Шмидт Каримович Мурадов, Нурлан Эрполатович Ташимов, И. Рахматова
7. Т.С. Комарова. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. М.: Просвещение